

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МОДЕЛЛЕСТИРИЎ АРҚАЛЫ ОҚЫҰШЫЛАРДЫҢ КИТАПХАНЛЫҚ ҚӘБИЛЕТИН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ХӘМ ЖЕТИЛИСТИРИЎ

Тобаназаров Азамат Пирназарович

Ўзбекистан Педагогика Илимлери Илимий-изертлеу институти
ҚҚР филиалының еркин излениушиси (Ўз ПИИИ ҚҚР
филиалыPppp)Pp
Azamat-15@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7060177>

Аннотация. Бул мақалада автор педагогикалык моделлестирiu арқалы оқуушылардың китапханлык қәбилетин қәлиплестирип, рауажландыруудың илимий-методикалык мәселеси ҳаққында сөз етеди.

Гилт сөзлер: Әдебият сабағы, прозалық шығармалар, педагогикалык модель, китапханлык, қәбилет, рауажландыруу

Бүгинги күнде мәмлекетимиз рауажланыудың жаңа бағдарларға қарай жол алды. Халық хожалығының барлык тарауларында унамлы хәм жаңадан-жаңа өзгерислер жүз бермекте. Солардан бири елимизде инсан рууҳыйлығын байытуу хәм рауажландыруу мәселеси бизиң жәмийетлик турмысымызда ең алдыңғы мәселелери бири болып тур. Бул жөнелисте мәмлекетимиз тәрeпинен жәмийетимиздиң өмиринде ийгиликли қадириятлырды хәм миллий дәстүрлерди тереңнен сиңдириу, сондай-ақ халқымыздың, әсиресе, өсип кыатырған жас әулаттың рууҳый-интеллектуал потенциалы, сана-сезими хәм дүньяқарасын жоқарылатыуда, ана уатан хәм халқына мухаббаты, садыклык сезими менен жасайтуғын кәмил инсанды тәрбиялауда үлкен әҳмийетке ийе болған китапханлык мәдениятты асырууға айырықша итибар қаратылып атыр. Усы мазмунда хәм бағдарда ҳүкиметимиз тәрeпинен қабыл етилип атырған бирқатар рәсмий ҳүжетлердиң орны бөлек. Мәселен, 2020-2025-жылларда китапханлык мәденияттын рауажландыруу хәм қоллап-қууатлау миллий бағдарламасы тастыйықланды.¹[1] Онда атап өтилгениндей, нәзерде тутылған миллий бағдарлама жәмийетлик-сиясий, рууҳый турмысымыздың еле де рауажланыуына өз үлесин қосып, үш басқышта әмелге асырылады. 1-басқышта. 2020-2021-жылларда китапханлык мәдениятты рауажландыруу бойынша шөлкемлестирiuшилик-хуқықый механизмлерин жетилистириу исылажларын әмелге асыруу;

¹ ӨзР Министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 14-декабрдеги 781-санлы «2020-2025-жылларда китапханлык мәденияттын рауажландыруу хәм қоллап-қууатлау миллий бағдарламасын тастыйықлау ҳаққындағы» деген қарары

2-басқышта.2022-2023-жылларда китапханлыққа байланысly инфраструк турасы беккемлеў;

3-басқышта.2024-2025-жылларда жаслардың китапханлық мәдениятын раўажландырыў, олардың интеллектуал потенциалын асырыў есабынан инсан капиталы сыпатын жақсылаў сыяқлы ийгиликли мақсетлер қойылған

Сол мәнисте ҳазирги ўақыттағы мәмлекетимизде билим бериў саласында әмелге асырылып атырған реформалар менен оны жаңалаў бағдарындағы түпкиликли өзгерислер улыўма билим бериў процессин раўажландырыўды жәхән халықлары билим кеңислиги менен тығыз байланыста алып қаралады.

Мектеплерде қарақалпақ әдебиятын оқытыў тәжрийбеси бириншиден,егер түсиникли, ашық хәм қызықлы болса оқыўшылар көркем әдебиятты оқытуғын, оны билиўге талпынатуғын, екиншиден, тулғаның толық инсаныйлық-әдебий раўажланыўы, китапхан мәдениятын қәлиплестириў ушын әдебияттың педагогикалық потенциалынан пайдаланыў аз екенлигин, оны сабақтан тыс жумысларда, китапхана жағдайындағы кластан тыс сабақларда, қосымша билим беру мекемелеринде, оқыўшылар шаңарағы менен жумыс алып барғанда қолланыў зәрүрлигин көрсетти.

Тийкарынан алғанда, китапхан қәбилетин раўажландырыў мынадай үш фактор менен анықланады:

- оқытыўдың теориялық хәм практикалық әҳмийетлиги;
- әдебий билим бериў мазмунының жетилистирилиўи;
- китапханлық қәбилетиниң раўажланыў дәрежесин анықлаў зәрүрлиги.

Әмелиятта көбинен көп әдебият сабақларында педагог тәрәпинен көркем текстлер менен жумыс, соның ишинде прозалық шығармалардың берилиўи ўақыттың жетиспеўшилигине байланысly үстиртин тәризде орынланады, Соның салдарынан оқыўшы сабақлық усынылған текстлерди толық өзлестире алмай қалады.Демек, ҳазирги заман мектеп оқыўшысына әдебиятты оқытыў барысында хәр түрли хабарлардың түрли формада берилиўинен дурыс пайдаланып, оларда белгили бир көнликпени пайда етиў арқалы балаға бағдар бериў керек болады.

Мектепте қарақалпақ әдебиятын оқытыў барысында оқыўшылардың китапханлық хәрекети көнликпелерин қәлиплестириўдиң процеслик моделин жүзеге асырыў хәм оны оқытыў процессинде қолланыў ўазыйпасы жүзеге келеди. Солай етип, биз мақаламызда мектеплерде

қарақалпақ прозалық шығармаларды оқытыу арқалы кітапханлық қәбилетін рауажландырыудың мазмунлық-структуралық моделін усыныс еттик.

Илимге дәслепки мәрте «Модель» терминин философ, математик, физик С.В.Панюкова қолланған. Ол Россияда билим менен мәмлекетти басқарыу жобасын жасауда, модельдің физикалық, математикалық түрлерін усынған. Педагогикада «модель» қоршаған дүнья тууралы билимнің қолайлы түри, яғный арнаулы мақсетлер ушын жасалған белгилердің хабарлық альтернатив түри. Алым В.В. Краевскийдің пикиринше, «модельлестириу – теориялық және тәжрийбелік-экспериментлік изертлеулерди бириктире туғын педагогикалық процеслерди реал системаластыратуғын усыл» болып табылады. Модельди кең мағынада (латын тилинде *modulez* – өлшем, шама, түр) арнаулы жағдайларда изертлеушини қызықтыратуғын түп нусқасының өзгешеликлерін қайта шығаратуғын, хақықат көринислерін ауыстырыушы деп түсиниуге болады. А.А.Атаянның пикиринше, модель – бир заттың, қубылыстың арнаулы өзгешеликлерін көрсететуғын, ол тууралы белгили, шекленген хабар беретуғын қысқартылған, жыйнақланған билим.

Модель оқыушының билимди өзлестирип, өзинің өмирге деген зәрүрліклерінде, тәжрийбе жүзінде қоллана алатуғын билимнің шамасы. Модельлестириудің образлық, затлық, таңбалық түрлері қолданылып келеди. Образлық моделлестириуде хақықый объекттиң қәсийетлері визуаль яд пенен ойлау арқалы елеслетиледи. Затлық моделлестириуде хақықый объекттиң белгили геометриялық, физикалық талаптары көрсетиледи. Таңбалық моделлестириуде хақықый объекттиң сыпатын математикалық формула, кесте, графика арқалы берип, үш мақсетте қолданылады:

- эвристикалық – жаңа нызамлар, теориялар тауып, системаластырыу;
- есаплау – модель көмеги менен есаптың тийкарғы мәселеси шешиледи;
- экспериментлік модель көмеги менен илимий гипотеза дәлилленеди.

Философиялық сөзликте «Модель – изертлеу ушын арнаулы жасалған бир объект басқа бир объекттинің сыпатламасын қайта модернизациялау. Яғный, объекттиң өзін тиккелей изертлеу мүмкин болмаса, қыйын хәм көп уақытты жумсауды талап ететуғын болса, онда моделлестириу зәрүрлиги тууылады. Моделлестириудің тийкарғы артықшалығы – олардың қолайлылығы, тезлиги хәм изертлеуге ийкемлилиги менен сыпатланады», - деп келтирилген.[2]

Ал, педагогикалық әдебиеттерде модель түсинигине шет ел хәм елимиздиң алымлар А.И. Бочкин, А.Г. Гейн, А.М. Новиков, В.В. Подласый, А.П. Сейтешов, А.Ф. Федотов, В.А. Штофф, И.С. Якиманская және Н.Д. Хмель және т.б. модельге хәр түрли сыпатлама берген. Мысалы, Н.Д. Хмель пикиринде ол реал объекттиң ямаса процесстиң әпиұайыластырылған үлгиси. Келешектеги маманлардың кәсиплик бағдарын шөлкемлестириўди мотивациялық, мазмунлық, хәрекетлик, процессуаллық аспектилеринен туратуғын модельлерди усынады.[3] Алым Ю.А.Конаржевскийдиң баянлаўынша, моделлестириў «объектти теккелей практикалық ямаса теориялық пайдаланыў усылы, бул жағдайда бизге керекли объект тиккелей изертленбейди, керисинше, үйренилетуғын объект пенен белгили объективти сәйкеслиликте туратуғын көмекши ямаса жасалма система пайдаланылады, ол билиўдиң белгили басқышында оның орнын алмастыра алады, оны изертлеўде сол моделлестирилетуғын объект жөнинде хабар бере алады» деп анықлама береді.

Моделлестириў қурамалы теориялық билимди өзлестириў мүмкиншилигин асырады және оқыўшылардың дәретиўшилик ойлаў қәбилети дәрежесин раўажландырып, билиўге болған қызығыўшылығын асырады Илимий әдебиеттерди оқып анализлеп қарағанымызда, моделлестириў методы билиўдиң көриниси хәм объекттин саналы таллаўдың кең таралған түри болып табылады. Ол озиниң мәниси жағынан моделлестириў абстракциялаў хәм жоқары көтериў сыяклы математикалық түсиниклердиң негизинде келип шыққан. Өйткени, математикалық түсиникте абстракциялаў деген түсиник заттың бир ямаса бирнеше қәсийетлерин ақлы жақтан бөлиў менен түсиндириледи. Педагогикалық сөзликте: «Модель (лат. modulus – үлги, өлшем) – нышан және оған қатнаслы мәнилерди көрсететуғын көрнеклилик қуралларының бири (шәртли образ, схема т.б.) – деп анықлама берилген».[4]

Сол негизде қурастырылған модель туўралы пикир жүргизгенде, оқыўшылардың китапханлық қәбилетин раўажландырыў мақсетинде муғалимниң нәтийжели искерлиги арқасында атқаратуғын жұмыс түрлериниң тутас бир методикалық системасын дүзиўге мүмкиншилик туўдырады. Педагогикалық моделлестириў – модельдиң негизинде тұлғалық процеслер менен қубылысларды изертлеў. Изертлеў объекти графикалық немесе схемалық түрде усынылыўы мүмкин, бул қурамалы

педагогикалық дүзилістердің ишіндегі өзара байланыстарды визуал образлауға мүмкіншілік береді.

Құрастырылған модель прозалық шығармаларды оқытуы барысында мектеп оқыушыларының оқыушылардың кітапханлық қабілетін рауажландыруға арналады. Модель логикалық және дүзіліслік өзара байланысly үш компоненттен тұрады: мазмунлық, ис-хәрекетлік, диагностикалық – нәтийжелік. Модельдің мазмунлық компоненти мектеп оқыушыларының кітапханлық қабілетін рауажландыруға мүмкіншілік жарататуғын негизги қоспа тәжрийбелерден турады (коммуникативлік, эмоционаллық, социаллық, когнитивлік, тулғалық).

Ис-хәрекетлік компоненти кітапханлық қабілетін рауажландырудың методлары менен формаларын, усы методтың дүзілісін хәм оның қандай жағдайларда әмелге асарылатуғынлығын белгилейді. Оқыу хызметінің сараланауында тулғалық-бағдарлы технологиялар оқыушының бийбаха қабілетлиліктерін жүзеге асыруға көмеклеседі.

Диагностикалық – нәтийжелік компонент кітапханлық қабілетлиліктің рауажланыуының нәтийжелілігін сыпатлайды. Аталып өтилген моделдің компонентлери изертленетуғын процеслердің динамикалық өзгерістерін бақлауға, оған дүзетіулер енгізіуге, гипотеза менен нәтийжелерди бақалауға мүмкіншілік береді. Модельди система менен әмелге асырған жағдайда, ол объекттиң болмысы тууралы жаңа билимлер менен хабарлар береді, буған сәйкес усы система қандай да бир инновациялық хызметтиң негизін құрайды. Усылайынша, моделлестіриу педагогикалық процести өзгертириуди жүзеге асырудың хәрекетлік механизми көринисінде өз сәулесін табады.(Төмендеги схемада.)

Мектеплерде қарақалпақ прозалық шығармаларды оқытыу барысында оқыушылардың көркем әдебиетке деген қызығушылығын асыруу, көркем сөзлердің реңбе-реңлиги арқалы оларды тәсирлендирип, тәсиршең қәлб ийесиниң өзіндеги бийбаха қәбилетлерди, соның ишинде китапханлық қәбилетин раўажландырууда конструктивлик педагогикалық моделлестириу нәтийжесинде орынланатуғын илимий-педагогикалық ислердің улыўма бағдарын, жеке методикалық жумыслардың системасын жөнелислерин белгилеп береди. Бундай тийкарда көзкараста алып қарасақ, оқыушылардың китапханлық көнликпеси хәм қәбилетин раўажландыруға бағдар жасай алатуғын оқытыудың формалары хәм методлардың хызмети жүдә жоқары.

Пайдаланылған әдебиетлар:

- 1.ӨзР Министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 14-декабрдеги 781-санлы «2020-2025-жылларда китапханлық мәдениятын раўажландыруу хәм қоллап-қуўатлау миллий бағдарламасын тастыйықлау ҳаққындағы» атлы қарары
- 2.Рез З.Я. Лермонтов М.Ю. Методика преподавания литературы. - изд. 2-ое доп. – Л.:Учпедгиз, 1989,стр. 224
- 3.Монахов В.М. Введение педагогическую технологию и методологию проектирования. Информатика. - М.: Новокузнецк,1990. –С. 44-46.
- 4.Коджаспиров А.Ю, Коджаспирова Г.М.Педагогические словарь:для студентов высших и средних педагогических учебных заведений.Москва: Академия, 2001,стр.126